

TA'LIMNING INTERFAOL METODLARI**Nurumbekova Yorqinoy Anormatovna**

Guliston davlat pedagogika instituti pedagogika kafedrası Dotsenti

Yaxshilikova Sevinch Faxriddin qizi

Guliston Davlat pedagogika instituti pedagogika yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897012>

Annotatsiya: Ushbu Maqolada Hozirgi Kunda Interfaol Metodlarning Ta`Lim Va Tarbiya Jarayonidagi O`Rni Va Imkoniyatlari Haqida.

Kalit So`Zlar: Interfaol, Metod, Ta`Lim, Tarbiya, Ilm-Fan, Dars, Jarayon, Muloqot.

АННОТАЦИЯ: Данная Статья Посвящена Роли И Возможностям Интерактивных Методов В Процессе Образования И Обучения.

Ключевые Слова: Интерактив, Метод, Образование, Обучение, Наука, Урок, Процесс, Общение.

Abstract: This Article Is About The Role And Possibilities Of Interactive Methods In The Process Of Education And Training.

Key Words: Interactive, Method, Education, Training, Science, Lesson, Process, Communication.

Interfaol Metodlar Bu - O'quvchi Va O'qituvchi Hamda O'quvchilar Aro O'zaro Birgalikdagi Harakatdir. «Lnterfaoi» Ingliz Tilidan Kelib Chiqqan Bo'lib, «Interact» So'zidan Olingan. «Inter» Bu - O'zaro, «Act» - Harakatdir. Interfaol Metodlarda O'qitish O'quvchilardan Yuqori Faollikni, Olingan Ma'lumotlarni To'la Anglashda Ijodiy Yondashuv Talab Etadi. Interfaol O'qitishning Asosiy Mezonlari Bu - Norasmiy Munozaralarni O'tkazish, O'quv Materiallarini Erkin Ifodalash, Ma'ruzalar Sonini Kamaytirish, O'quvchilarni Tashabbuskorlikka Chorlash, Jamoaviy Izlanuvchanlik Talab Qiladigan Guruhiy Vazifalar Va Yozma Ishlarni Bajarishdir.

Interfaol Usullaridagi Darslar O'quvchini Ijodiy Fikrlashga, Olingan Axborotlarni Faollikda Hal Etishga, Fikrini Erkin Bayon Qilishga, Tashabbuskorlikka, Guruhlarda Masalalar Yechimini Topishga, Hamkorlikda Ish Yuritishga, Fikrni Yozma Ravishda Bayon Etishga Chorlaydi.

Interfaollik Asosida O'tgan Darsni Tashkil Etish Jarayonida Birorta Ham O'quvchi Chetda Qolmaydi, Ya'ni Ular Ko'rgan, Bilgan, O'ylagan Fikrlarni Ochiq-Oydin Bildirish Imkoniyatiga Ega Bo'ladi. O'quvchilar Hamkorlikda Ishlashda Mavzu Mazmuni Bilan O'zlashtirishda O'zlarining Shaxsiy Hissasini Qo'shish Imkoniyatiga Ega Bo'ladilar. O'zaro Bilimlar, G'oyalar, Fikrlarni Almashish Jarayoni Sodir Bo'ladi. Bunday Holatlar O'zaro Samimiylikni Ta'minlaydi, Yangi

Bilimlarni O'zlashtirishga Havas Ortadi, Shu Jarayonda Bir-Birlarini Qo'liab-Quvvatlash, O'zaro Do'stona Munosabatlar Vujudga Keladi. Buning Tarbiyaviy Ahamiyati Katta.[1]

Interfaol Darslarni Tashkil Etish Boshqichlari Quyidagilardan Iborat:

1. Orientir. O'yin Ishtirokchilari Va Ekspertlarni Tayyorlash Bosqichi. O'yin Jarayonining Ish Rejasi O'qituvchi Tomonidan Taklif Etiladi. O'quvchilar Bilan Harnkorlikda Mashg'ulotning Maqsad Va Vazifalari Aniqlanadi. O'quv Jarayoni Muammosini Shakillantirish. O'quv Jarayonida Kechadigan Immitatsiya, O'yin Qoidalari, Umum Ishning Borishi Aytiladi, O'quvchiga O'quv Jarayoni Materiali Paketi Tarqaladi.
2. O'quv Jarayoniga Borishiga Tayyorgarlik. O'quv Materiallari, Vaziyatlar, Instruktsiya Va Boshqa Paket Hujjatlari Bilan Tanishish. O'yin Qoidalari Tablosi Tuziladi. Unga O'yin Stsenariysi, O'yin Vazifalari, Qoidalari, O'yin Ketma-Ketligi, Olinadigan Aks Ettiriladi. O'yinni Borish Jarayoni Aks Ettiriladi. O'yin Jarayonini O'zgartirish, Unga Chetdan Aralashish Man Etiladi. Faqatgina Jarayonni Olib Borishga Ayrim Korrektirovkalarni Kiritish Mumkin. O'yin Belgilanganda O'qituvchi Unga Aralashmaydi, Uni Kuzatib, Boshqarib Boradi.
3. O'tkazilgan O'yin Muhokamasi. O'tkazilgan O'yin Jarayonini Tahlil Etish, Muhokama Etish, Baholashdan Iborat. O'qituvchi Yakuniy Muhokamani O'tkazadi. Muhokamada Ishtirokchi Va Ekspertlar Fikr Almashadilar, O'z Pozitsiyalarini Himoya Qiladilar, Taassurotlarni Tug'ilgan Muammo Fikrlarini Bildiradi.

Hozir Interfaol Mashg'ulotlarni Olib Borishda Ma'lumki, Usullar Qo'llanilmoqda. Kelgusida Esa Bu Usullar Ma'lum Darajada Interfaol Texnologiyaga O'sib O'tishi Maqsadga Muvofiq. Bu Interfaol Usul Hamda Texnologiya Tushunchalarining O'zaro Farqini Bizningcha, Shunday Ta'riflash Mumkin.[2]

Interfaol Ta'lim Texnologiyasi— Har Bir O'qituvchi Barcha O'quvchilar Ko'zda Tutilgandek O'zlashtiradigan Mashg'ulot Olib Borishini Ta'minlaydi. Bunda Har Bir O'quvchi O'z Motivlari Va Intellektual Darajasiga Ega Holda Mashg'ulotni Oldindan Ko'zda Tutilgan Darajada O'zlashtiradi.

Interfaol Mashg'ulotlarni Amalda Qo'llash Bo'yicha Ayrim Tajribalarni O'rganish Asosida Bu Mashg'ulotlarning Sifat Va Samaradorligini Oshirishga Ta'sir Etuvchi Ayrim Omillarni Ko'rsatishimiz Mumkin. Ularni Shartli Ravishda Tashkiliy-Pedagogik, Ilmiy-Metodik Hamda O'qituvchiga, O'quvchilarga, Ta'lim Vositalariga Bog'liq Omillar Deb Atash Mumkin. Ular O'z Mohiyatiga Ko'ra Ijobiy Yoki Salbiy Ta'sir Ko'rsatishini Nazarda Tutishimiz Lozim.

Tashkiliy-Pedagogik Omillarga Quyidagilar Kiradi:

-O'qituvchilardan Interfaol Mashg'ulotlar Olib Boruvchi Trenerlar Guruhini Tayyorlash;

-O'qituvchilarga Interfaol Usullarni O'rgatishni Tashkil Qilish;

-O'quv Xonasida Interfaol Mashg'ulot Uchun Zarur Sharoitlarni Yaratish;

-Ma'ruzachining Hamda Ishtirokchilarning Ish Joyi Qulay Bo'lishini Ta'minlash;

-Sanitariya-Gigiena Me'yorlari Buzilishining Oldini Olish;

-Xavfsizlik Qoidalariga Rioya Qilishni Ta'minlash;

-Davomatni Va Intizomni Saqlash;

— Nazorat Olib Borishni Tashkil Qilish Va Boshqalar.

Ilmiy-Metodik Omillarga Quyidagilar Kiradi:

-Dts Talablarining Bajarilishini Hamda Darsdan Ko'zda Tutilgan Maqsadga To'liq Erishishni Ta'minlash Uchun Maqsadga Muvofiq Bo'lgan Interfaol Usullarni To'g'ri Tanlash;

-Interfaol Mashg'ulot Ishlanmasini Sifatli Tayyorlash;

-Interfaol Mashg'ulotning Har Bir Elementi O'rganilayotgan Mavzu Bilan Bog'liq Bo'lishini Ta'minlash;

-Mashg'ulotlar Mavzusi Va Mazmunini So'nggi Ilmiy-Nazariy Ma'lumotlar Asosida Belgilash;

-Zamonaviy Yuqori Samarali Metodlarni Qo'llash;

-O'quvchilarning Tayyorgarlik Darajasini Oldindan Aniqlash Va Shunga Mos Darajadagi Interfaol Mashg'ulotlarni O'tkazish;

-Interfaol Mashg'ulot Uchun Yetarlicha Vaqt Ajrata Bilish Va Boshqalar.

O'qituvchiga Tegishli Omillar:

-Mavzuni Sayoz Bilishi;

-Nutqidagi Kamchiliklar: Talaffuz, Adabiy Til Me'yorlari, Grammatika Qoidalari, Notanish Yoki Xorijiy So'zlar, Atamalarining Ma'nosini Tushuntirmasdan Qo'llashi, Shevaga Xos So'zlarni Ko'p Qo'llashi, Yozib Namoyish Qilishda Xatoga Yo'l Qo'yishi Va Tushunarsiz Yozishi;

-O'zini Tutishi Va Pedagogik Xulqidagi Nuqsonlar;

-Kiyinishi Va Tashqi Ko'rinishiga E'tiborsizligi;

-Ta'lim Vositalaridan Unumli Va To'g'ri Foydalana Olmasligi;

-Kuzatuvchanlik, Vaqtning O'tishini His Qilish, Uni To'g'ri Taqsimlash Ko'nikmasi Etishmasligi;

-Tinglash Ko'nikmasi Yetishmasligi;

-O'quvchiga Xayrixohlik, Samimiylik, U Bilan Hamkorlikda Ish Olib Borish Ko'nikmasi Yetishmasligi;

-Mantiqiy Bog'liqlik Va Izchillikka Rioya Qilmaslik Va Boshqalar.

O'quvchilarga Tegishli Omillar:

- Davomat Pastligi, Mashg'ulotga Kechikib Kelishi;
- Zarur Tayyorgarliksiz Kelishi;
- Ilmiy Atamalarni Bilmasligi;
- Diqqatni Jamlay Olmasligi;
- Eshitish Qobiliyatidagi Va Tinglash Ko'nikmasidagi Kamchiliklar;
- Qiziqishning Pastligi, Fikr Yuritishning Sustligi;
- Dars Mavzusi Bo'yicha Tayyorgarlik Darajasining Pastligi;
- Manfaatdorlikning Kamligi Va Boshqalar.

Mashg'ulotda Foydalaniladigan Vositalarga Tegishli Omillar:

- Ta'lim Vositalarining Etishmasligi, Ta'mirtalab Yoki Yaroqsiz Holda Bo'lishi, Sifatli Va Zamonaviy Vositalarning Kamligi;
- Mashg'ulot Mavzusini O'zlashtirish Uchun Maqsadga Muvofiq Vositalar Turlarini Va Sonini To'g'ri Tanlamaslik;
- Vositalarni Mashg'ulot Boshlanmasidan Oldin Ishga Tayyorlab Qo'ymaslik;
- Vositalardan Foydalanishda Xavfsizlik Qoidalariga Rioya Qilmaslik Va Boshqalar.

Xulosa Qilib Aytganda, Interfaol Mashg'ulotlarni Yuqorida Qisqacha Bayon Qilingan Omillarni Hisobga Olgan Holda Tashkil Qilish Va Olib Borish Bu Mashg'ulotlarning Sifati Va Samaradorligini Yanada Oshirishga Yordam Beradi.[3]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Pedagogika nazariyasi va tarixi" R.Mavlonova, N. Voxidova, N. Raxmonqulova
2. "Interfaol metodlar" M. Jumaniyozova
3. "Pedagogika nazariyasi va tarixi" N.X.Raxmonqulova, K.O. Matnazarova
4. NURUMBKOVA, Y. (2024). BO'LAJAK MUTAXASSISLARDA KOUCHING KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH DARAJASINI BAHOLASH VA TASHXISLASH ASOSIDA UNI PEDAGOGIK KORREKSIYALASH. Молодые ученые, 2(3), 11-14.
5. Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.
6. Nurumbekova, Y. (2023). SKILLS ENSURING COACHING EFFECTIVENESS. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(11), 34-39.

7. Nurumbekova, Y. (2023). ADVANCED METHODS AND STEPS OF PROFESSIONAL PROFESSIONAL IMPROVEMENT OF COACHING BASED ON INNOVATIVE APPROACHES. Current approaches and new research in modern sciences, 2(11), 44-47.
8. Anarmatovna, Y. N. (2023). Coaching Skills Improvement System for Future Educator Psychologists. American Journal of Science on Integration and Human Development (2993-2750), 1(10), 82-87.
9. Nurumbekova, Y. (2023). FAOL KUZATISH EMPATIYA, REFLEKSIYA, IDENTIFIKATSIYA-KOUCHINGNING SAMARALI VOSITALARI SIFATIDA. Interpretation and researches, 2(1).
10. Anarmatovna, N. Y. (2023). THE TYPES AND MAIN PRINCIPLES OF COACHING. Science and Innovation, 2(2), 243-247.
11. Nurumbekova, Y. (2022). Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga taayorgarligi. Архив научных исследований, 2(1).
12. Anarmatovna, N. Y., & Ummatkulovna, X. Z. (2022). IMPROVING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL-SPIRITUAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 1832-1838.
13. Nurumbekova, Y. (2021). Training of future teachers to professional educative activity on the basement. Journal of Central Asian Social Studies, 2(01), 66-74.
14. Nurumbekova, Y. (2020). Improving the system of spiritual and moral-spiritual training of future teachers. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(9), 411-418.
15. Nurumbekova, Y. (2019). Importance of Technologizing Teacher-Mentor's Professional Activity. Eastern European Scientific Journal, (1).

